

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Mamatqulova Shahlo Haydarovna

Yangi Namangan tumani 69-son umumiy o‘rta ta‘lim maktabi Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Bugungi kunda boshlang‘ich ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishda kompyuter va axborot texnologiyalarining zamonoviy texnologiyalaridan samarali foydalanish asosiy omil hisoblanmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** Multimedia, maktablar, axborotlar tezligi, intiluvchan, samaradorlik, o‘quv material, zamonaviy pedagogik.*

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonuni” va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilingandan so‘ng mamlakatimiz ta‘lim tizimida xususan boshlang‘ich ta‘limda keng qamrovli ijobiy ishlar amalga oshirildi. Ta‘lim sifatini oshirish uchta eng asosiy tarmoqlarning birdek takomillashuviga bog‘liq bo‘lib, ular umumta‘lim muassasalarining moddiy texnika bazasini rivojlantirish, uni o‘quv metodik adabiyotlar bilan ta‘minlash, o‘quv jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni tadbiiq etishdan iborat. Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni qo‘llashda o‘qituvchining didaktik o‘quv material, dars ishlanmalari kabilar kiradi.

Ta‘lim tizimida ilg‘or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta‘lim olish imkoniyatlarini yaratish, xalq ta‘limi muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va byudjetdan mablag‘ bilan ta‘minlashning samaradorligini oshirish, yoshlar ta‘lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmogda. Shu bilan birga umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarining mavjud holati ularning faoliyatidagi tizimli muammolar va kamchiliklarni tezkor bartaraf etish mexanizmlarini yaratish, qishloq va shahar maktablarining moddiy-texnik ta‘minoti va ta‘lim berish sifatidagi tafovutni qisqartirish hamda o‘quvchi-yoshlarning ta‘lim olishlari uchun teng-sharoitlar yaratish zarurligini ko‘rsatmogda.

Boshlang‘ich ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Shu sababdan boshlang‘ich sinf darslarini o‘rganishda rivojlantiruvchi muammoli hamda pedagogik texnologiyalarni asosiy jihatlarini o‘zida ifodalovchi “Multimedia- dars”, “Slaydli dars”, “Seminar dars” kabilarni qo‘llash tavsiya etiladi. Seminar dars o‘quvchilarning mustaqil chiqishlarini jamlovchi, lozim topilgan paytda munozaraga asos yaratuvchi dars hisoblanadi. Bunday darslarda o‘qituvchi boshqarib, yo‘naltirib turish vazifasini

bajaradi, o‘quvchilar esa mustaqil ijodiy ishlovchi o‘z fikriga ega shaxs sifatida o‘quv faoliyatiga kirishadilar. “Multimediali darslar”dan foydalanish ham boshlang‘ich ta‘lim dars jarayonida sifat va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Bu jarayonda o‘qituvchi:

- *o‘quv materialini ko‘rgazmali taqdim etadi;*
- *yangi materialni jadallik bilan yetkaza biladi;*
- *axborotlar tezligi va hajmini animatsiyalar ko‘magida boshqara oladi;*

Ta‘lim sohasidagi barcha islohatlarning asosiy maqsadi ma‘naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta‘lim tizimini takomillashtirish, dars jarayonlarini yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida har tomonlama zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir. Shuning uchun ham bugungi kunda ta‘lim - tarbiya tizimida kompyuter va axborot texnologiyalarining zamonaviy texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e‘tibor berilmoqda. Bu esa ta‘lim jarayonida o‘quvchilarga turli fanlardan bilim beruvchi pedagog kadrlarni axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalalaridan foydalanishlari uchun, eng avvalo bu sohadagi bilim va malaka darajalarini oshirish, ta‘lim tizimini texnik jihatdan ta‘minlash, internetdan foydalanish imkoniyatlarini to‘la yaratib berish orqaligina samarali natijaga erishish mumkin.

Ta‘lim tizimi sifati va samaradorligini oshirishning asosiy usullaridan biri o‘quv jarayonida zamonaviy axborot kommunikasion texnologiyalarni, shu jumladan multimediyali o‘quv kurslarini qo‘llash, o‘qituvchi va o‘quvchining interfaol o‘zaro aloqalarini ta‘minlash, multimediali o‘quv kurslari va darsliklarini ishlab chiqishda yuqori malakali kadrlarni jalb etishdan iborat bo‘ladi.

Yuqoridagi fikrlarga xulosa qilib shuni aytish lozimki boshlang‘ich ta‘lim sifat va samaradorlikni rivojlantirishda o‘qituvchining kasbiy kompetentligi va o‘qimishlilik darajasi, bolalar psixologiyasi, zamonaviy pedagogik axborot texnologiyalarni puxta bilishi boshlang‘ich ta‘lim sifat va samaradorligi ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalar asosida dars o‘tish ta‘lim samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o‘quvchilarda mavzuni o‘rganishga ishtiyoq va qiziqishini oshiradi, bilimlarni mustahkamlash, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. “Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch” T: 2008
2. Abdullaev M. Tarbiya, ma‘naviyat, ma‘rifat. Muloqot. 1999. №3. 11-13 b.
3. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T.: Fan, 2006.